

Beschikking safe-onderzoek.

Het doel van dezen maatregel is het inzage nemen door den Inspecteur van den inhoud van safe of trommel bij derden, die safes verhuuren of trommels in bewaring nemen. Ook hierdoor wordt de belastingadministratie gegevens verstrekt omtrent vermogen, dat eventueel verzwegen wordt.

Besluit uitbreiding bevoegdheden belastingambtenaren.

Bij dit Besluit heeft de Inspecteur de bevoegdheid verkregen zich toegang te verschaffen tot alle plaatsen, waarvan hij het ernstig vermoeden heeft, dat zich aldaar voorwerpen of gegevens bevinden, die voor het vaststellen van belastingaanslagen of het leggen van conservatoir beslag van belang zijn.

Ten slotte moet nog de aanstaande effectenregistratie worden vermeld, die een volledig overzicht zal geven van het effectenbezit van alle personen en lichamen.

DE OVERHEIDSADMINISTRATIE EN DE ACCOUNTANT

door J. E. Spinosa Cattela

In de Maart en Aprilnummers van *The Journal of Accountancy* komen een tweetal lezenswaardige artikelen voor met betrekking tot de verhouding van den accountant tot de overheidsadministratie.

In het artikel „Developments in Auditing” (April 1945) van *Paul Grady* worden verschillende punten behandeld, die naar schrijvers mening voor de toekomstige ontwikkeling van het accountantsberoep van belang zijn, te weten: training van het personeel en van den jongen accountant, vermindering van de seizoenspieken in de accountantsarbeid, verbreding van de adviserende en controlerende functie, en ten vierde de taak van den accountant bij het streven naar een doeltreffend verantwoordingsstelsel van de overheid. De behandeling van de eerste drie dezer desiderata opent voor den Nederlandschen accountant geen nieuwe gezichtspunten, doch het komt mij voor dat een beschouwing van het laatste punt nuttig kan zijn.

De schrijver wijst erop hoe de hoge eisen welke aan de particulierezowel als aan de overheidsadministratie gedurende de oorlogstijd gesteld worden (o.a. in verband met het groot aantal regeringsopdrachten, de lend-lease administratie e.d.) ertoe geleid hebben dat meer dan te voren de accountant adviserend en controlerend ten bate van de overheid optrad. Ook in de na-oorlogse tijd zal de hulp van den particulieren accountant onontbeerlijk zijn. (In dit verband zij er op gewezen dat reeds geruime tijd de vakliteratuur allerlei beschouwingen bevat over „termination of war contracts”). Een erkenning van de sociale taak en verantwoordelijkheid van den accountant brengt mede dat hij zich dient voor te bereiden op nauwe samenwerking met de overheidsinstanties, teneinde ertoe te geraken, dat „in our largest business, the government”, behalve aan de eisen, die de begrotingstechniek stelt, ook aan de eisen van meer dynamische aard, die zich in de toekomst bij de overheid zullen doen gelden, kan worden voldaan.

Grady wijst in dit verband op de aanbevelingen neergelegd in de rapporten van het „Committee on governmental accounting of the American Institute of Accountants”. De verwezenlijking van deze desiderata zal z.i. de volle aandacht en veel tijd eisen van vele bekwame en ervaren accountants.

In verband met deze opmerking is het interessant kennis te nemen van de woorden gesproken door *Lloyd Morey* in de jaarvergadering 1944 van The American Institute of Accountants (Journal of Acc. Maart 1945).

1. Ofschoon de Verenigde Staten in 1944 meer rekeningen te voeren hebben dan welke onderneming ook, sommige zelfs van zeer gecompliceerd karakter, bestaat er geen geco-ordineerd, doelmatig en informatief administratie systeem.
2. Niettegenstaande de vaak herhaalde verzekeringen omtrent het bestaan van een „watch-dog of the treasury” en omtrent de mogelijkheid tot het achterhalen van onjuiste kosten, vóórdat het geld is uitgegeven, en niettegenstaande nauwgezette controle op afzonderlijke transacties, hebben de Verenigde Staten geen contróle-systeem, dat voldoet aan eisen, die de moderne onderneming stelt.
3. Ofschoon de Verenigde Staten meer financiële rapporten publiceren dan welk publiek lichaam ook, zijn deze rapporten onvolledig, niet geco-ordineerd en in geen enkel geval geven zij een begrijpbare samenvatting van de financiële transacties daarin behandeld.
4. In veel gevallen zijn regeringsinstanties niet in staat de nodige aantekeningen te houden van de door hen verrichte financiële transacties, zijn zij gedwongen rapporten uit te brengen van weinig of geen waarde, en worden zij onderworpen aan een ingewikkeld en langzaam werkend contróle-systeem, hetwelk zich in hoofdzaak bepaalt tot een voucher-contróle, doch hen niet het nodige inzicht verschaft, dat een werkelijk doelmatige contróle zou kunnen bieden.

Camp Columbia, Juli 1945.

DE VERSLAGLEGGING BIJ LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJEN, IN HET BIJZONDER DIE VAN DE RESULTATEN (I)

door *L. G. van der Hoek*

De verslaglegging als in dit artikel bedoeld, beoogt den belanghebbenden een inzicht te verschaffen in:

1. de rendabiliteit
2. de vermogenspositie
3. de solvabiliteit in de toekomst, welke wordt afgeleid uit de punten 1 en 2.

De belanghebbenden zijn te onderscheiden in:

1. aandeelhouders
2. crediteuren op korten termijn
3. crediteuren op langen termijn c.q. verzekeringnemers.

De aandeelhouders hebben belang bij alle bovengenoemde punten; de crediteuren op korten termijn zullen in hoofdzaak letten op de vermogenspositie, meer in het bijzonder op de liquiditeitspositie op korten ter-